

**ROBOTOTEXNIKA VA IT TEXNOLOGIYALARI ORQALI SANOAT
VA QISHLOQ XO‘JALIGI SOHASINI REVOLUTSIYALASH**

To‘xtasinov Alyorbek Ravshanbek o‘g‘li

Muxammad al - Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
(TATU) Nurafshon filiali 2-bosqich talabasi

alyortuxtasinov2@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sohasi o‘z iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, aholining katta qismini tirikchilik bilan ta’minladi. Biroq bu sektor mehnat taqchilligi, resurslarni boshqarishdagi samarasizliklar, ishlab chiqarish samaradorligining o‘zgarishi kabi qiyinchiliklarga duch keldi. Ushbu maqola O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi unumdorligi, resurs samaradorligi va barqarorligini oshirishda robototexnika va IT texnologiyalarining muhim rolini o‘rganishga qaratilgan. Maqola qishloq xo‘jaligi sohasining hozirgi holatini va robototexnika va IT sohasidagi yutuqlarni o‘rganib chiqib, ushbu texnologiyalarni O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sohasiga integratsiyalashuvining qiyinchiliklari, yutuqlari va kelgusi istiqbollari o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, agrobiznes, robototexnika, IT-texnologiyalari, investitsiya, hukumat tashabbuslari, hamkorlik, xalqaro institutlar.

O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi yuksalishiga mehnat taqchilligi, eskirgan xo‘jalik texnikasi, suv tanqisligi, infratuzilmaning yetarli emasligi kabi turli omillar to‘sqinlik qildi. Qo‘lda mehnat talab qiluvchi usullarga tayanish resurslarni ajratishda samarasizlik va ishlab chiqarish quvvatining cheklanganligiga olib keldi. Bundan tashqari, suv resurslaridan samarasiz foydalanish atrof-muhitning buzilishiga va qishloq xo‘jaligida hosildorlikning pasayishiga sabab bo‘ldi. Bu qiyinchiliklar sektorning tez rivojlanayotgan iqtisodiyot va aholining o‘sib borayotgan talablarini qondirish qobiliyatini pasaytirdi.

O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi amaliyotiga robototexnika integratsiyasi mehnat taqchilligi masalasini hal qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega. Ekish, sug‘orish va yig‘ib olishning avtomatlashtirilgan tizimlari qo‘l mehnatiga bo‘lgan ishonchni sezilarli darajada kamaytiradi, shu bilan operativ samaradorlik va ishlab chiqarishni oshiradi. Bundan tashqari, ekinlarni nazorat qilish va zararkunandalarni nazorat qilish uchun avtonom dronlarni amalga tadbiiq etish o‘z vaqtida aralashuvlar va aniq resurslarni boshqarish imkonini beradi, bu esa ekinlar sifati va hosildorligining yaxshilanishiga olib keladi.

Bugungi kunda agrobiznesni rivojlantirishning asosiy omillari avtomatlashtirish va ma‘lumotlar tahlili bilan bevosita aloqadorlik kasb etmoqda. Asr boshlarida dunyo bo‘ylab fermer xo‘jaligi sohasida birorta sensor texnologiyasidan foydalanilmagan, biroq 2025-yilga borib ulardan foydalanish darajasi 500 milliondan, 2050-yilga kelib esa 2 milliarddan ortiq aqlli qishloq xo‘jaligi sensorlariga yetishi kutilmoqda. PwC tahliliga ko‘ra, 2025-yilga kelib, qishloq xo‘jaligida “Internet of Things” texnologiyalarini tadbiiq etishdan olinadigan minimal iqtisodiy foyda xodimlar xarajatlarini optimallashtirish, hosilning yo‘qotilishi va yoqilg‘i-moylash materiallarini kamaytirish orqali 469 milliard rublni tashkil qilishi mumkin

Dunyo aholisi soni ortib bormoqda. 30 yildan keyin insoniyatga o‘zi ishlab chiqarganidan 1,7 barobar ko‘proq oziq-ovqat kerak bo‘ladi. Shuning uchun qishloq xo‘jaligi jiddiy modernizatsiya qilinishi kerak. BMT prognozlariga ko‘ra, 2050-yilga borib dunyo aholisi 9,7 milliardga yetadi.

Yer aholisining o‘shish dinamikasi (million kishi)

Sayyora aholisining o‘shishi qishloq xo‘jaligi maydonlarining keskin qisqarishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi

tashkiloti (FAO) ta'kidlashicha, 2050-yilgacha dunyo aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun fermerlar doimiy ravishda bir yarim barobar ko'proq hosil yetishtirishlari kerak. Qishloq xo'jaligini ko'p jihatdan o'zgartira oladigan va optimallashtiradigan IoT texnologiyalari bu muhim vazifani hal qilishda yordam berishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi bozori an'anaviy ravishda tashqi xavf-xatarlarga duchor bo'ladi, ularga ta'sir qilish juda qiyin va oldindan aytish deyarli mumkin emas: yozda qurg'oqchilik bo'lishi mumkin, yoki aksincha, ortiqcha namlik, sovuq hosilning ko'p qismini yo'q qilishi mumkin; agar qoramollar etarlicha sifatli oziqlanishga ega bo'lmasa, salbiy ta'sir pishloq va sut segmentida sezilarli bo'ladi. Kundalik qiyinchiliklar fermerlarni bezovta qiladi va hosil hajmi va kelajakdagi sotishni samarali rejalashtirishga qodir emas.

IoT nimada yordam berishi mumkin: Aqlli sensorlar yordamida katta ma'lumotlarni to'plash. Ular ob-havo sharoiti, tuproq sifati, ekinlarning rivojlanishi va chorva mollarining salomatligi haqida ma'lumot oladi. Ushbu ma'lumotlar ishlab chiqarish jarayonlarini va umuman biznesning holatini kuzatishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-sentabr kuni Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun mamlakatimizda bo'lib turgan BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dun'yuyini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va FAO o'rtasida 2030-yilga qadar mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturiga qishloq xo'jaligini ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar asosida modernizatsiya qilish, agrar sohani raqamlashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ta'sirchan vositalarini amalga oshirish va agrooziq-ovqat tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qo'shma tadbirlarni kiritishga kelishib olindi.

Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish darajasi bo'yicha dunyoda 30-o'rinni egallaydi. Qishloq xo'jaligida texnologiyani joriy etish bo'yicha O'zbekiston Germaniya va Fransiyadan 11 barobar, AQShdan 15 marta ortda qolmoqda. Bu na davlatni, na biznesni mamnun

qilmaydigan haqiqat, ammo vaziyat o'zgarishi uchun IT va yangi ishlab chiqarish texnologiyalariga sarmoya kerak va buning uchun avvalo pul ishlash kerak. Hukumat darajasida turli dasturlar va "yo'l xaritalari" yaratilmoqda, ularning asosiy vazifasi qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishdan iborat. Masalan, Strategik tashabbuslar agentligi (ASI) biznes hamjamiyat bilan birgalikda 2017-yilda Milliy texnologiya tashabbusi (NTI) tarkibiga kiruvchi FoodNet oziq-ovqat bozorini rivojlantirish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni taqdim etgan edi. Hujjatda aytilishicha, 2035-yilga kelib O'zbekiston kompaniyalari beshta ustuvor segmentda jahon bozorining 4 foizdan ortig'ini egallashi kerak. Maksimal o'sishni "aqlli" qishloq xo'jaligi kabi segment ko'rsatishi kerak. Bozorning o'rtacha yillik o'sishi 8% bo'lishi mumkin va 20 yil ichida u 2015-yildagi 46 milliard dollarga nisbatan 400 milliard dollarga yetadi. 2020-yil sentabr oyi boshida O'zbekistonda agrosanoat kompleksi (AIC) sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga ariza berish uchun yagona axborot tizimi yaratilgani haqida ma'lum bo'ldi. Tegishli loyiha O'zbekiston Federal Monopoliyaga qarshi xizmati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Shuningdek, tizim subsidiyalar berish va ularning samaradorligini baholashda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashini ta'kidladilar. 2020-yil 28-avgustda Sberbank Qishloq xo'jaligi vazirligi uchun imtiyozli kreditlash modulini ishlab chiqishini e'lon qildi. Sberbankning Sberkorus sho'ba korxonasi (sobiq Corus Consulting CIS) kelajakdagi tizim kontsepsiyasida mijozlar ssenariylari va foydalanuvchi yo'lini loyihalash bo'yicha ishlarni amalga oshiradi.

O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining bosh pudratchisi FORS - Development Center MChJ hisoblanadi. Imtiyozli kreditlash modulini ishlab chiqish qishloq xo'jaligini raqamli transformatsiyalash va agrosanoat kompleksi uchun raqamli xizmatlar tizimini yaratish jarayonining bir qismidir. Prezident farmoniga ko'ra, 2024-yilga borib qishloq xo'jaligi eksporti qariyb ikki baravar ko'payib, 45 milliard dollarga yetishi kerak. Axborot texnologiyalarisiz bu hal qilib bo'lmaydigan vazifa.

2019-yil uchun qishloq xo'jaligida AKT bozori 300 milliard rublga baholandi, 2026-yilga kelib, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining prognozlariga ko'ra, u kamida 5 barobar o'sishi kerak. Hukumat birinchi navbatda "Raqamli qishloq xo'jaligi" milliy platformasini qo'lga kiritish uchun sarmoya kiritadi. U qishloq xo'jaligi resurslari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va davlat xavflarni hisobga olgan holda sanoatni yanada samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi korxonalarining yoqilg'i, o'g'it va elektr energiyasiga bo'lgan xarajatlarini kamida 20 foizga kamaytirishi ko'zda tutilgan. Uchinchi bosqich - kadrlar yetishmasligi muammosini hal qilish. 2024-yilga kelib, loyihaga ko'ra, qishloq xo'jaligi korxonalari mutaxassislarining 50 foizi qayta tayyorlashdan o'tishi va IT texnologiyalari bilan ishlashni o'rganishi kerak. Afsuski, bu endi agrosanoat majmuasini raqamlashtirishning asosiy to'xtatuvchilaridan biri hisoblanadi. Xodimlar asosan kompyuterlashtirilgan qishloq xo'jaligi texnikasi bilan kurashishda qiynaladigan "eski maktab" odamlaridir.

Robototexnika sanoatini rivojlantirishning yana bir nechta muhim sabablaridan biri, Jahon xalqaro tashkilotlarining ma'lumotlariga qaraganda, **2026-yilning yakuniga qadar jahon chakana savdoning 26 foizi elektron tijorat ulushiga to'g'ri keladi. 2025-yilda dunyo bo'ylab uy-joy inqirozi 1,6 milliard odamga ta'sir qiladi. 2030-yilga qadar 15 mln sog'liqni saqlash hodimlarining ish o'rni robotlar bilan almashtiriladi.** Ushbu jahondagi tendensiyani inobatga olib, robototexnika sanoatini rivojlantirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Maxsus dasturlangan robotlar soxalar kesimida qaraladigan bo'lsa 2021-yil yakunlari bo'yicha quyidagi dinamikani kuzatish mumkin.

Soha	Ko'rsatkich
Sog'liqni saqlash	14.8 K dona, +23%
Professional farroshlik	12.6 K dona, +31%
Qishloq xo'jaligi	8.0 K dona, +6%
Texnik xizmat ko'rsatish va texnik ko'rik	5.5 K dona, +21%
Transport va logistika	49.5 K dona, +45%
Mehmondo'stlik	20.0 K dona, +85%

Global robototexnika bozori 2021-yilda 65,3 milliard AQSH dollarga baholandi va 2027-yilgda 180 milliard AQSH dollarga yetishi mumkin deb Strategik bozor tadqiqoti bashorat qildi.

Manba: World Robotics 2022

Manba: World Robotics 2022

Manba: World Robotics 2022

Raqamli texnologiyalar allaqachon dunyoning ko'plab qismlarida qishloq xo'jaligini o'zgartirib, sog'lom ekinlar va yaxshi hosil yaratishga yordam bermoqda. Ushbu texnologiyalar aniqroq ob-havo ma'lumotlarini va maqsadli suv va o'g'itlarni etkazib beradigan masofaviy sensorlarni o'z ichiga oladi. Endilikda, rivojlanayotgan bozorlarda raqamlashtirish fermerlarga narxlarni yaxshilash va o'sishi uchun zarur bo'lgan kreditlardan foydalanish imkonini beradi va bu tirikchilik tashvishidan tashqariga chiqish imkoniyati demakdir.

“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida 2020-yilda qishloq, suv va o‘rmon xo‘jaligi sohalarini raqamli transformatsiya qilish bo‘yicha ustuvor loyihalarni amalga oshirish yo‘l xaritasida kosmik apparatlar va uchuvchisiz uchish apparatlari orqali olinadigan, yerni masofadan zondlashning katta hajmdagi ma‘lumotlari asosida sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, tuproqning va qishloq xo‘jaligi ekinlarining holatini, shuningdek, qishloq xo‘jaligi texnikasi ishini monitoring qilish bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirish majburiyati yuklatigan edi. Buning uchun Xalqaro moliya instituti va Xalqaro hukumat moliya tashkiloti mablag‘lari va

grantlari yo‘naltirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, agrosanoat majmuida sun‘iy intellekt texnologiyalari elementlarini o‘z ichiga olgan yagona integratsion platformani tashkil qilish bo‘yicha “Raqamli qishloq xo‘jaligi” axborot tizimini yaratish bosqichlari 2023-yil yanvar oyigacha davlat byudjetidan ajratilgan mablag‘lar doirasida va budjetdan tashqari mablag‘lar hamda xalqaro moliya institutlari mablag‘lari asosida amalga oshiriladi. 2022-yil 9-martda “O‘zbekkosmos” agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi o‘rtasida o‘zaro hamkorlik to‘g‘risida bitim imzolandi. Tomonlar hamkorligi doirasida:

- Qishloq xo‘jaligi vazirligi faoliyatiga kosmik texnologiyalar va kosmik monitoring tizimini joriy etish bilan bog‘liq loyihalarni amalga oshirish;
- Qishloq xo‘jaligi vazirligiga yuklatilgan vazifalar ijrosi samaradorligini oshirish maqsadida kosmik suratlar bilan ta‘minlash;
- Respublikaning bir viloyat yoki tuman kesimida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar va ekin maydonlarida kosmik monitoring tizimini joriy etish kabi vazifalar ko‘zda tutilgan.

Sun‘iy intellekt (AI) bir qator sabablarga ko‘ra qishloq xo‘jaligida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda AI texnologiyalari turli qishloq xo‘jaligi jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, ekinlarni kuzatish, sug‘orishni boshqarish va bashoratli tahlillar. Bu qishloq xo‘jaligida hosilning oshishiga, chiqindilarning kamayishiga va umumiy hosildorlikning oshishiga olib kelishi mumkin. AI fermerlarga sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, sensorlar va ob-havo prognozlari kabi turli manbalardan katta hajmdagi ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu ma‘lumotlarga asoslangan tushunchalar fermerlarga ekinlarni boshqarish, resurslarni taqsimlash va zararkunandalarga qarshi kurash bo‘yicha ko‘proq asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Aniq qishloq xo‘jaligi resurslardan foydalanishni optimallashtirish, atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish va hosil sifatini yaxshilashga yordam beradi. Datchiklar va mashinani o‘rganish (ML) algoritmlari bilan jihozlangan sun‘iy intellektga asoslangan dronlar va robotlar real vaqtda ekinlar va tuproq holatini kuzatib, kasallik belgilari, ozuqa moddalari

yetishmovchiligi yoki zararkunandalar bilan zararlanish belgilarini aniqlay oladi. Bunday erta aniqlash fermerlarga o'z vaqtida chora ko'rish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hosilning nobud bo'lishining oldini olish imkonini beradi. AI aniqlik va samaradorlik bilan ekish, o'rim-yig'im va purkash kabi vazifalarni bajara oladigan avtonom robotlar va mashinalarni ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu mashinalar qo'l mehnatiga bo'lgan ehtiyojlarni, xarajatlarni va inson omili xatolarini minimallashtirishi mumkin. Shuningdek, ob-havo sharoitlari, ekinlarning sog'lig'i va zararkunandalar harakati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali AI kasalliklar va zararkunandalar tarqalishini bashorat qilish va oldini olishga yordam beradi. Ushbu proaktiv yondashuv yo'qotishlarni kamaytirishi va kimyoviy pestitsidlarga bo'lgan ishonchni kamaytirishi mumkin. AI real vaqt rejimida bozor talabini tahlil qilish, hosildorlikni bashorat qilish va transport yo'nalishlarini optimallashtirish orqali oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarini optimallashtirishi mumkin. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini fermer xo'jaligidan bozorga olib chiqishda rejalashtirishni yaxshilash, chiqindilarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Umuman olganda, qishloq xo'jaligida sun'iy intellektni qo'llash iqlim o'zgarishi, cheklangan resurslar va oziq-ovqat xavfsizligi kabi muammolarni hal qilishda samaradorlik, barqarorlik va rentabellikni oshirish orqali sektorni o'zgartirish uchun katta imkoniyatlarga egadir.

O'zbekistondagi yutuq va muvaffaqiyatlar: Qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekiston o'zining qishloq xo'jaligi amaliyotiga robototexnika va IT texnologiyalarini integratsiya qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Ekinlarni yetishtirish va yig'ib olish uchun avtomatlashtirilgan texnikalarni joriy etishga qaratilgan bir qator innovatsion loyihalar ishlab chiqarish samaradorligi va resurs samaradorligini oshirish bo'yicha istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Bundan tashqari, bilimlarni baham ko'rish va bozorga kirish uchun raqamli platformalarni tashkil etish eng yaxshi amaliyotlar va bozor ma'lumotlarini tarqatishni osonlashtirdi, fermerlarga ma'lumotli qaror qabul qilish va ularning rentabelligini oshirish imkoniyatini berdi.

Kelajakdagi rivojlanish istiqbollari: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sohasining kelajagi robototexnika va IT-texnologiyalarning davomiy integratsiyasida yotadi. Tadqiqot va rivojlantirishga investitsiyalar, shuningdek, mustahkam infratuzilmani rivojlantirish ilg‘or qishloq xo‘jaligi texnikasi va raqamli yechimlarni qabul qilishini tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, keng qamrovli o‘quv dasturlari va ta‘lim tashabbuslarining amalga oshirilishi ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lgan fermerlarga kuch berishi mumkin. Qo‘llab-quvvatlovchi siyosat muhitini shakllantirish, davlat-xususiy sheriklikni yo‘lga qo‘yish orqali O‘zbekiston o‘zini barqaror va samarali agrotexnik amaliyotlar bo‘yicha mintaqaviy yetakchi sifatida joylashtirishi mumkin.

Xulosalar:

Xulosa qilib shuni ta’kidlashimiz mumkinki, robototexnika va IT-texnologiyalar integratsiyasi O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sohasini o‘zgartirishda keng imkoniyatlar yaratadi. Asosiy qiyinchiliklarni bartaraf etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan barqaror foydalanishni ta’minlash orqali ushbu texnologiyalar yanada bardoshli va farovon sanoat va qishloq xo‘jaligi landshaftiga yo‘l ochishi mumkin. Ushbu potensialni amalga oshirish uchun davlat organlari, xususiy sektor yetakchilari va ilmiy-tadqiqot muassasalarining birgalikdagi sa’y-harakatlari ushbu transformatsiya texnologiyalarining keng yo‘lga qo‘yilishiga hamda qulay ekotizimni shakllantirish uchun zarur hisoblanadi. Innovatsiya, ta‘lim va hamkorlikka strategik e’tibor qaratgan holda, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi yuksakligining yangi davrini ochib berishi, uning iqtisodiy o‘sishi va oziq-ovqat xavfsizligiga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy web-sayti – <https://digital.gov.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy web-sayti – <https://www.agro.uz>

3. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi rasmiy web-sayti – <https://uzspace.uz>
4. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son farmon – <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
5. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son farmoni – <https://lex.uz/docs/-5841063>
6. Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi rasmiy web-sayti – <https://raqobat.gov.uz/ozbekiston-prezidenti-bmt-oziq-ovqat-va-qishloq-xojaligi-tashkiloti-bilan-strategik-sheriklikning-ustuvor-yonalishlarini-belgilab-berdi/>
7. Aminov, A. O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi: qishloq xo‘jaligi sohasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 2021. <https://president.uz>
8. Ismoilov, M. Teknologik rivojlanish va uning qishloq xo‘jaligi sohasiga ta‘siri. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi jurnali, 2020. <https://www.academy.uz>